

DOLCHIN (KARITSA)- O‘SIMLIGINING QANDLI DIABET KASALIGIGA QARSHI XUSUSIYATLARI

Shodmonova Aziza Adiz qizi
Buxoro davlat tibbiyot instituti talabasi

Annototsiya. Qandli diabetning asoratlarini kamaytirish va bemorlarning umumiy hayot sifatini yaxshilashda dolchin samaradorligini baholash.

Kalit soʻzlar. Dolchin, qandli diabet, insulin, gulkoza.

Qandli diabet bilan ogʻrigan bemorlarda oshqozon osti bezi yetarli miqdorda insulin ishlab chiqara olmaydi yoki hujayralar insulinga toʻgʻri javob bermaydi, natijada qon shakar darajasi yuqori boʻladi. Dolchin insulin taʼsirini nazorat qilish va hujayralarga glyukoza tashishni kuchaytirish xususiyati orqali qonda shakarni kamaytirishga va diabetga qarshi kurashishga yordam beradi. Shuningdek, u insulinga sezgirlikni oshirish orqali qonda shakar darajasini pasaytirishga yordam beradi, bu esa insulinni glyukozani hujayralarga oʻtkazishda samaraliroq qiladi. Dolchin ovqatdan keyin qondagi qand miqdorini nazorat qilishga yordam beradi. Baʼzi tadqiqotchilar buni oshqozon boʻshatish tezligini sekinlashtirish orqali amalga oshiradi degan xulosaga kelishgan.

Natija va taxlillar. Qandli diabetga chalingan 2 kishining tekshiruvi shuni koʻrsatdiki, uni qabul qilish oʻrtacha 24 mg / dL (1.33 mmol / L) dan koʻproq pasayish bilan bogʻliq. Ushbu tadqiqotlar natijalari juda aniq boʻlsa-da, uning gemoglobin A1c ga taʼsirini oʻrganuvchi tadqiqotlar, uzoq muddatli qon shakarini nazorat qilish oʻlchovi, qarama-qarshi natijalar berdi. Baʼzi tadqiqotlar gemoglobin A1c ning sezilarli darajada pasayishini qayd etadilar, boshqalari esa hech qanday taʼsir koʻrsatmaydi. Qarama-qarshi natijalar qisman isteʼmol qilingan dolchin miqdori va ishtirokchilarning qon shakarini oldindan nazorat qilishidagi farqlar bilan izohlanishi mumkin. Bir tadqiqot shuni koʻrsatdiki, 500 hafta davomida har kuni 12 mg dolchin ekstrakti qabul qilish, prediabetli kattalarda oksidlovchi stress belgisini 14% ga kamaytiradi. Bu juda muhim, chunki oksidlovchi stress deyarli barcha surunkali kasalliklarda, shu jumladan 2-toifa diabetda ishtirok etadi. 2-toifa qandli diabet bilan ogʻrigan odamlarda nazorat qilinadigan tadqiqotlarni koʻrib chiqish shuni koʻrsatdiki, dolchin "yomon" LDL xolesterinning oʻrtacha 9.4 mg / dL (0.24 mmol / L) va triglitseridlarning 29.6 mg / dL (0.33 mmol) ga kamayishi bilan bogʻliq. /L). 1).

mmol/l). Shuningdek, "yaxshi" HDL xolesterinning o'rtacha 1.7 mg/dL (0.044 mmol/L) ga ko'payishi qayd etilga

Dolchin insulin kabi harakat qilib, qon shakarini kamaytirishi va insulinning qon shakarini hujayralarga o'tkazish qobiliyatini oshirishi mumkin.

Dolchin ovqatdan keyin qondagi qand miqdorini nazorat qilishga yordam beradi. Tadqiqotlar dolchinning 2-toifa diabetga ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Salomatlik, fitnes va salomatlik bo'yicha sertifikatlangan oziqlanish bo'yicha maslahatchi Lori Kenyon Farlining so'zlariga ko'ra, dolchin qon bosimini pasaytiradi, insulin qarshiligini pasaytiradi va qon shakarini 29% ga kamaytiradi. Shu sababli, insulin sezgirligi oshadi, tana allaqachon shakarni "ko'rishni" boshlaydi va keyin uni tartibga soladi. Dolchinni qabul qilishda qondagi shakar darajasi uning tarkibida fenol mavjudligi (umumiy og'irlikning 18% gacha) tufayli kamayadi. Ushbu modda hujayralarning insulinga sezuvchanligini normallantiradi va uglevodlar almashinuvidagi nosozliklarni oldini oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.novonordisk.uz/uz/disease-areas/type-1-diabetes.html>.
2. <https://uz.healthy-food-near-me.com/the-benefits-and-harms-of-cinnamon>.
3. B.Shagzatova – Endokrinologiya. Toshkent: 2008.
4. Abu Ali ibn Sino „ Tib qonunlari “ . Toshkent: 2001.